

Introducción al pensamiento algebraico en 3 años: identificación del cambio

Development of algebraic thinking in 3 years: identification of change

Sandra Fuentes^{1*}, sandrafuentesm@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-1249-0233>

María C. Cañadas¹, mconsu@ugr.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-5703-2335>

M. Lourdes Anglada², lourdesanglada@eummia.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-3641-7129>

Resumen

Esta investigación se enmarca en la línea de investigación sobre pensamiento algebraico en educación infantil y primaria (www.pensamientoalgebraico.es). **[Objetivo]** El objetivo principal de este trabajo es identificar el cambio que perciben niños de 3 años al resolver tareas de generalización que involucran cambios cualitativos o cuantitativos. **[Metodología]** Diseñamos e implementamos un experimento de enseñanza compuesto por cuatro sesiones de trabajo con un grupo de 25 niños de 3 años pertenecientes a un centro público de Granada. Indagamos en la percepción del cambio cualitativo y cuantitativo. El cambio cualitativo involucraba color y tamaño como atributos; y el cambio cuantitativo involucraba la función $f(n)=n+1$. Nos centramos en la identificación de las relaciones entre las variables y en la forma que los niños expresaban esta relación a través del cambio que afecta a las variables. **[Resultados]** Los niños identificaron el cambio cualitativo al expresar que el objeto de color que entraba al cohete cambiaba de color y salía gris, por ejemplo, los niños utilizaron expresiones como "se le quita el color", "sale negro" o "sale gris". Para el cambio cuantitativo indicaron que el helado que ingresaba, siempre salía con una bola más de las que entraba en la máquina, utilizando expresiones como "sale más grande", "sale más alto" o "salen muchas". **[Conclusiones]** Concluimos con las expresiones dadas por los niños, que identificaron el cambio-color, cambio-tamaño y cambio-aumento.

Palabras clave: Cambio cualitativo; Cambio cuantitativo; early algebra; educación infantil; pensamiento funcional.

Abstract

This research is part of the line of research on algebraic thinking in early childhood and primary education (www.pensamientoalgebraico.es). **[Objective]** The objective of this work is to identify the change perceived by 3-year-old children when solving generalization tasks that involve qualitative or quantitative changes. **[Methodology]** We designed and implemented a teaching experiment consisting of four work sessions with a group of 25 3-year-old children from a public school in Granada. We investigated the perception of qualitative and quantitative change. The qualitative change involved color and size as attributes; and the quantitative change involved the function $f(n)=n+1$. We focused on identifying the relationships between the variables and on the way the children expressed this relationship through the change that affects the variables. **[Results]** The children identified the qualitative change by saying that the colored object that entered the rocket changed color and came out gray, for example, the children used expressions such as "the color is gone", "it comes out black" or "it comes out gray". For the quantitative change, they indicated that the ice cream that entered always came out with one more scoop than those that entered the

¹ Departamento de Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada, Granada, España.

² Departamento de Matemática, Centro Universitario María Inmaculada de Antequera, Antequera, España.

machine, using expressions such as "it comes out bigger", "it comes out higher" or "many come out". [Conclusion] We conclude with the expressions given by the children, who identified the color change, size change and increase change.

Keywords:: Early algebra; functional thinking; kindergarten; Qualitative change; quantitative change.

Introducción

El nuevo marco curricular que se instaura en España incorpora el "sentido algebraico" en educación primaria (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022a). En educación infantil no hay mención explícita a este sentido, aunque lo vemos reflejado en los contenidos que se abordan en este nivel educativo, específicamente al observar el cambio de los atributos de un objeto o de un conjunto (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022b).

Según el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2003), uno de los referentes curriculares principales a nivel internacional, un contenido algebraico que podemos introducir en educación infantil es la percepción y la descripción del cambio. Entendemos el cambio como una noción matemática que se refiere a una transformación en la que se parte de un estado inicial que se transforma, mediante una regla, y se produce a un estado final (Dienes, 1971). En este trabajo abordamos el estudio del cambio en el marco del pensamiento algebraico.

Las investigaciones sobre pensamiento algebraico han tenido gran relevancia en estos últimos años. Algunas de ellas se centran en los primeros niveles de educación primaria (e.g. Cañadas y Fuentes, 2015; Brizuela et al., 2015; Fuentes y Cañadas, 2021; Morales et al., 2018; Pinto et al., 2021; Torres et al., 2018) y último curso de infantil (e.g., Anglada y Cañadas, 2021; Anglada et al., 2022; Blanton y Kaput, 2011; Castro et al., 2017), pero aún son escasas y casi nulas en los niveles de 3 y 4 años de educación infantil (Fuentes y Cañadas, 2022; Fuentes et al., 2023). Esta investigación aporta evidencia del trabajo realizado con niños de 3 años y parte de percepción del cambio como eje fundamental en el desarrollo del pensamiento algebraico para estas edades.

El objetivo principal de esta investigación es identificar el cambio que perciben los niños de 3 años y cómo lo expresan al resolver tareas de generalización que involucran cambio cualitativo o cuantitativo.

Marco conceptual y antecedentes

El *early algebra* es una propuesta curricular que se gesta en Estados Unidos y propone la introducción de tareas algebraicas desde infantil. Se trata de introducir modos de pensamiento algebraico a través de diferentes enfoques y tareas. Algunos de sus enfoques son los patrones, aritmética generalizada, ecuaciones y funciones. Estos enfoques no pueden considerarse completamente separados porque las actividades algebraicas generalmente involucran dos o más enfoques, pero en este trabajo nos centramos especialmente en el enfoque funcional (Blanton y Kaput, 2011; Brizuela et al, 2015; Castro et al, 2017; Pinto et al, 2021; Torres et al, 2018).

La incorporación del pensamiento algebraico en España no necesariamente requería de un cambio curricular y, de hecho, se podía incorporar a través de algunos elementos que ya aparecían en el currículo anterior al vigente actualmente y se ha presentado diferentes

resultados de esa introducción (e.g., Morales et al., 2018). Con la incorporación del "sentido algebraico" en el nuevo currículo de educación primaria en España (MEFP, 2022a), es una necesidad y requiere de un tratamiento específico en este nivel educativo. En educación infantil no hay mención explícita a este sentido por ahora, pero lo encontramos implícito en los contenidos que componen el currículo (MEFP, 2022b). Por ejemplo, al "establecer relaciones entre algunos de los atributos de los objetos y materias y su comportamiento físico cuando se interviene sobre ellas, estableciendo correlaciones, a su vez, entre dichas intervenciones y los efectos que producen" (p. 21). Para lograr esto, el currículo indica que debemos desarrollar habilidades y estrategias como "la anticipación y la previsión, la formulación de hipótesis y la observación de fenómenos para constatar si se cumple lo esperado, y la discriminación entre las características o atributos permanentes y los variables" (p. 21).

Para lograr establecer estas relaciones debemos observar qué ocurre con las variables que están en juego, cuáles son sus atributos antes y después de intervenirlas y qué ocurre en este proceso. Alsina y Pincheira (2022) establecen que la identificación del cambio, cualitativo y cuantitativo, es fundamental para el desarrollo del pensamiento algebraico ya que permite introducir situaciones algebraicas en contextos cotidianos.

En la revisión de la literatura encontramos algunas investigaciones que son similares a nuestro estudio. En la década de los 70, encontramos el trabajo de Dienes (1971), quien utilizó la máquina de transformación no solo con variables cuantitativas, sino también con variables cualitativas. En diferentes trabajos consideró las transformaciones cuantitativas como operaciones. Lo desconocido podía ser el elemento que entraba, el que salía o el cambio que generaba la máquina. Willoughby (1997) utilizó estas máquinas para trabajar funciones en educación infantil y las llamó máquinas de funciones (function machines). Anglada y Cañadas (2021), en un entorno tecnológico, trabajaron con niños de infantil de 5 años, en una tarea que involucraba la función $f(n)=n+2$. Usando un ratón programable, estos niños descubrieron la regla que relacionaba el número de veces que pulsaban la tecla de avance y el número de casillas que recorría el ratón, e incluso algunos llegaron a expresar una generalización. En el estudio de casos de Fuentes y Cañadas (2022), una niña de 4 años logró generalizar las funciones $f(n)=n$ y $f(n)=3n$ con expresiones como "a cada niño le ponemos un gorro" o "tres piruletas para el primero, tres para el segundo...". Al plantearles un contexto que involucraba la función $f(n)=n$ y $f(n)=2n$ a un grupo de 12 alumnos de 5 años, estos lograron generalizar utilizando la estrategia de sumar dos veces el mismo número (Castro et al., 2017). En todas estas investigaciones está implicada la noción de cambio, para llegar a establecer la relación entre las variables y lograr generalizar.

En el contexto del pensamiento funcional (Fuentes et al., 2023) realizaron una investigación donde se analizaron las entrevistas realizadas a 5 niños de infantil de 4 años. Se les presentó una máquina de funciones, la función involucrada era $f(n)=n+2$. Los 5 alumnos identificaron el cambio como aumento y luego lograron generalizar utilizando estructuras equivalentes como $f(n)=n+1+1$ y con expresiones verbales como "el que sigue del que sigue". Las autoras concluyeron que cuando las variables son cuantitativas, las relaciones funcionales no se conciben si no se identifica el cambio que ocurre entre los objetos, "... la primera evidencia de pensamiento funcional es la identificación del cambio que se produce entre las variables involucradas, ya que para establecer la relación entre las variables es necesario identificar si hay cambio entre ellas y cuál es ese cambio".

Frente a la poca literatura existente, evidenciamos la necesidad de investigar sobre esta noción de cambio dentro del pensamiento algebraico. En esta investigación, el objetivo es indagar sobre la noción de cambio (cualitativo y cuantitativo) en infantil de 3 años.

Metodología

Este es un estudio exploratorio y descriptivo (Hernández et al, 2010). Exploratorio porque no hay investigaciones sobre pensamiento algebraico e identificación del cambio en edades tan tempranas como los 3 años. Descriptiva, porque el estudio pretende describir las actuaciones de los niños frente a las tareas de pensamiento algebraico propuestas.

Esta investigación se desarrolló en un colegio público de la ciudad de Granada, elegido intencionalmente por la disposición de los directivos, profesores y familias para implementar talleres de matemáticas en su establecimiento. Específicamente detallaremos el trabajo realizado con 25 niños de infantil de 3 años en cuatro sesiones de trabajo en el aula regular, se realizó una sesión cada semana.

Sesiones

El diseño de las tareas y de las sesiones lo llevamos en el seno del equipo de investigadores del proyecto “pensamiento algebraico en infantil y primaria” (www.pensamientoalgebraico.es). Las autoras de este trabajo son parte de dicho equipo y fueron las encargadas del diseño final de las sesiones, la confección del material, la implementación y la recogida de información. Las variables de tarea que consideramos fueron: los contextos, el ámbito numérico, el tipo de cambio y la función involucrada.

Trabajamos con un grupo de 25 niños, donde 5 no habían cumplido 3 años en el momento de la implementación, por ser octubre del curso académico 23/24. Esto influyó en la normalización de la clase porque aún no tenían internalizado el trabajo en asamblea y los turnos de palabra. Además, su expresión verbal era muy limitada, por lo que las sesiones se desarrollaron de forma pausada y al ritmo que era posible. Tratamos de diseñar contextos llamativos para los niños y con materiales accesibles para los maestros. Consideramos que el conteo no era imprescindible para trabajar el cambio, pero esto implicó trabajar con números inferiores a 5. En cuanto al cambio cualitativo consideramos variables dicotómicas: para el tamaño los atributos eran grande y pequeño; y para el color, con color o escala de grises. Los elementos cambiaban en solo un atributo: o tamaño o color. En el cambio cuantitativo, la función implicada fue $f(n)=n+1$.

En la Tabla 1 resumimos el contexto, el tipo de variable y el cambio abordados en cada una de las sesiones.

Tabla 1

Sesiones: contexto tipo de variable y cambio..

	Sesión1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4
Contexto	Viaje al espacio	Viaje al espacio	Piedras lunares	Piedras lunares
Tipo de variable	Cualitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cuantitativa
Cambio	Tamaño	Color	Aumento +1	Aumento +1

Nota: Fuente propia de la investigación.

Tarea de cambio cualitativo. El viaje al espacio.

Esta tarea planteó como contexto un viaje al espacio. Sofía, una niña que quiere ser astronauta, sueña con un viaje al espacio. Al despertar, en su patio hay un cohete que genera cambios en los elementos que pasan por él.

Los cambios son cualitativos, en la primera sesión cambia el tamaño del objeto, se hace más grande y en la segunda sesión cambia el color, quedando la imagen en escala de grises.

Los materiales utilizados en esta actividad fueron un cohete de cartón tamaño grande (ver Figura 1a), figuras de elementos del espacio como planetas, vehículos espaciales, extraterrestres y robots (Figura 1b) los cuales en su reverso tienen velcros para ser pegados en un franelograma (Figura 1c).

Figura 1a, 1b y 1c. *Materiales utilizados en las tareas de cambio cualitativo.* Fuente propia de la investigación.

Uno de los objetivos de esta sesión era que los alumnos identificaran el cambio que generaba el cohete en los elementos que pasaban por él. En la implementación se le pedía a cada estudiante que eligiera una figura dentro de un conjunto de figuras a su disposición, que describiera la figura elegida a sus compañeros y que metiera la figura en el cohete por la ranura del lado izquierdo. El cohete comenzaba a trabajar (introducimos ruidos), para luego expulsar la figura por la ranura del lado derecho, por la cual debía ir el estudiante y volver a describirla poniendo atención en qué es lo que se mantenía igual y qué cambiaba en la figura. En asamblea, los niños comentaron las cualidades del objeto al entrar y al salir de la máquina. En los primeros casos solo se les pidió identificar los atributos de las figuras que entraban y que salían. En los casos posteriores se les pidió que predijeran los atributos que tendría la figura que saldría del cohete. Por último, se les indujo a la generalización, nombrando otros elementos que no estaban en la caja con el fin de que los niños aplicaran el mismo cambio observado o bien pidiéndoles que verbalizaran el cambio que generaba la máquina en la figura que entra en ella. Las parejas de figuras (la que entra y la que sale) se iban pegando en un panel que tiene la estructura de una tabla de funciones, separada en dos columnas, cada una de ellas encabezada con un icono de entrada y otro de salida (ver figura 1a).

Tarea de cambio cuantitativo. La heladería.

Planteamos la segunda tarea en un contexto de heladería. Iban a comprar un helado pero el vendedor, después de pedir nuestro helado, lo pasaba por una caja que lo cambiaba. Los cambios generados por la máquina de la heladería eran cuantitativos. En ambas sesiones (3° y 4°) la función implicada fue $f(n)=n+1$. Es decir, el helado salía con una bola más de las que entró.

Los materiales utilizados son juguetes de helados con bolas encajables (Figura 2a), figuras de conos de helados y bolas de helados para pegar en el franelograma (Figura 2b).

Figura 2a y 2b. *Materiales utilizados en las tareas de cambio cuantitativo.* Fuentes propia de la investigación.

En esta sesión nuestro objetivo era analizar si identificaban el cambio cuantitativo. En la implementación se realizaba por parejas de niños. Los niños pedían bolas de helado para su cucurucho, las metían en la máquina y luego salían con una bola más. Les pedimos que explicasen qué hacía la máquina. Utilizamos el franelograma como tabla de funciones y se fueron colocando las parejas de datos que se obtenían de las diferentes intervenciones de los niños, donde el número de bolas que entran constituía la variable independiente, y las que salían la dependiente.

Implementación

La implementación estuvo a cargo de tres profesoras-investigadoras, las primeras autoras de este documento dirigían la clase y otra investigadora se encargó del manejo de las cámaras y entrega de material. Cada sesión tuvo una duración de una hora y fueron realizadas en el aula habitual de los niños y se trabajó en asamblea con toda la clase.

Análisis de datos

Las sesiones fueron grabadas en vídeo. Después de la implementación en el aula, las autoras de este documento revisaron los videos y las notas de campo, llegando a consenso sobre los niños que lograron identificar el cambio. Identificamos episodios donde se evidencia la identificación del cambio. Transcribimos y analizamos dichos episodios para categorizar el tipo de regularidad que identificaban los niños. Para mantener el anonimato de los niños, los identificaremos con una N acompañada del número de lista y a las investigadoras con IL e IS. En una planilla se registró la información de cada una de las sesiones realizada después de la implementación. Este ciclo se repitió en cada una de las sesiones y nos sirvió para adecuar la siguiente sesión según el avance y respuesta de los niños.

Análisis y resultados

En el análisis de los episodios seleccionados de cada una de las sesiones, buscamos evidencias de pensamiento funcional al identificar el cambio que producía la máquina. A continuación, mostraremos diálogos donde se evidencie la identificación del cambio.

Cambio cualitativo en sesiones 1 y 2

La primera sesión fue de acercamiento a los niños, para que conocieran la metodología del trabajo en asamblea, los turnos de habla y se familiarizaran con las investigadoras. En un primer momento se les introdujo el contexto sobre el sueño de Sofía de ser astronauta y el cohete mágico que llegó desde el espacio. Luego se entregó a cada niño un dibujo de algún elemento o personaje del espacio y, uno a uno, fueron metiéndolo en la máquina y ésta les devolvía un helado más grande. Todos los niños de la clase participaron en la actividad. Para los primeros casos, los niños quedaban contentos con la nueva figura, pero la mayor parte no hacía comentarios sobre la figura entregada. De forma espontánea, empezaron a salir palabra o frases como "grande", "se pone grande" o "está muy grande". Distinguimos a 16 de los 25 niños con frases que identificaban el cambio a un elemento más grande del que entraba en la máquina. A continuación, transcribimos una interacción del investigador con el estudiante N16 donde se aprecia la identificación del cambio-tamaño.

IL: ¿Qué tiene, E16?

Niños: Un monstruo.

IL: Y a tu monstruo cuando lo metas en la máquina, ¿qué le va a pasar?

N16: Se pone grande.

[Mete la ficha a la máquina y sale por el otro lado]

N16: ¡Sale grande!

En la segunda sesión, los niños perseveraron en el cambio de la sesión anterior, por lo que los primeros casos que les presentamos predecían que la figura saldría grande. Después, en una segunda ronda de casos, rectificaron su decisión. Utilizaron expresiones como "negra", "gris", "blanca" y un niño dijo "le quita los colores". Los niños que identificaron el cambio fueron 15 de los 25 que asistieron a esta sesión. A continuación, compartimos un episodio de la puesta en común donde se aprecia la identificación del cambio-color.

IL: Contadme: ¿Qué pasó?

N18: Que ha cambiado el color.

N1: Se hizo blanco.

IS: ¿Y cómo era tu estrella?

N12: Amarilla.

IS: ¿Y cómo salió?

N12: Gris.

IS: ¿Y tu monstruo?

N15: Azul.

IS: Entonces, ¿qué pasó?

N15: Ahora es gris.

Cambio cuantitativo en sesiones 3 y 4

En la tercera sesión se trabajó con variables cuantitativas. Los niños cuantificaron la cantidad de elementos que había. Esta sesión sirvió para que los niños conocieran el material y se familiarizaran del contexto. Salían en parejas a trabajar con el material concreto. Un estudiante era el que elegía cuántas bolas tenía el helado que entraba y el otro esperaba la salida del helado y se le pedía que predijera cuántas bolas tendría el que salía. A continuación, mostramos un episodio donde evidencian el cambio-aumento, utilizando expresiones como "más grande" o "muchas".

IL: N10, ¿cuántas bolas va a tener tu helado?

N10: Cuatro. [Muestra 4 dedos]

IL: N5, si el helado de N10 tiene cuatro bolas, ¿cuántas bolas tendrá después de salir de la máquina?

N18: Cinco.

IS: ¿Por qué cinco, N18? ¿Cómo sabes que va a tener cinco bolas el helado que sale de la máquina?

N18: Porque se hace grande.

IL: Veamos que hace la máquina.

N5: cinco. [Muestra 5 dedos]

IL: Tú dices que van a salir cinco, veamos.

N18: Un helado súper grande.

[Sale el helado de la máquina]

IL: Contemos cuántas bolas tiene este helado uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien N5, tiene cinco bolas.

N18: Yo te lo dije. [Se toca la cabeza en señal de haber pensado mucho]

En esta sesión, fueron apareciendo frases o expresiones que hacían referencia al cambio cuantitativo como "salen más" o "muchas". Diez niños de los 25 asistentes identificaron el cambio. N18 participó activamente y llegó a decir "porque se hace grande".

En la última sesión se siguió la misma metodología de trabajo que en la sesión anterior: dos niños salían a trabajar con la máquina, uno era el que determinaba la cantidad de bolas que entraban y el otro predecía las que salían y verificaba que se cumpliera el pronóstico. El resto de niños también hacía predicciones. Llevamos el franelograma y figuras de cucuruchos y bolas de helados, para pasar de lo concreto a lo pictórico y que los valores de las intervenciones de los niños fueran visibles por todos. En el siguiente extracto los niños evidencian el cambio-aumento del helado.

IS: Este es el helado que metió N15 y este el que salió y que tiene N19, ¿me podrían decir qué pasó?

N15: Tiene una bola.

N19: Salió con dos.

IS: Pero, ¿que hizo la máquina?

N18: Que cuando entró era pequeñito y cuando salió, salió grande.

IS: N18 dice que el helado de N15 es pequeño y que el helado de N19...

N21: Es grande.
 IS: ... Es más grande.

La identificación del cambio fue cualitativa, aunque la variable involucrada era cuantitativa. 11 de los 25 niños evidenciaron el cambio con un helado más grande del que entró. Verbalizan el cambio con frases "se ha hecho súper grande", "sale grande" y acompañaban sus expresiones con movimientos mostrando sus brazos abiertos en señal de más grande (Ver Figura 3)

Figura 3. *Movimientos de los niños al identificar el cambio.* Fuente de la propia investigación.

En la Tabla 2 recogemos los niños que identificaron el cambio en las 4 sesiones.

Tabla 2

Niños que identifican el cambio

	Niños	Total
Sesión 1	N1- N3- N5- N6- N7- N11- N12- N13- N14- N16- N17- N18-	15
Cualitativa	N19- N21- N23- N25	
Sesión 2	N1- N2- N5- N6- N7- N8- N12- N14- N15- N16- N19- N21-	14
Cualitativa	N23- N24- N25	
Sesión 3	N1- N2- N5- N6- N8- N10- N11- N15- N18- N21	10
Cuantitativa		
Sesión 4	N6- N7- N8- N11- N13- N15- N16- N19- N21- N24- N25	11
Cuantitativa		

Nota: Fuente propia de la investigación.

Se observa que la identificación del cambio fue mayor en las variables cualitativas (15 y 14 niños) que en las cuantitativas (10 y 11 niños). Los niños que identifican el cambio lo hicieron en casi todas las sesiones. Según los datos de la Tabla 2, tres niños identificaron el cambio en sólo una sesión (N3, N10 y N17), siete niños en dos sesiones (N2, N12, N13, N14, N18, N23 y N24), nueve niños en tres sesiones (N1, N5, N7, N8, N13, N15, N16, N19 y N25) y dos niños en las cuatro sesiones (N6 y N21).

Conclusiones

El objetivo principal de esta investigación fue identificar el cambio que perciben los niños de 3 años al resolver tareas de generalización que involucran cambio cualitativo y cuantitativo. Esto lo logramos por medio del análisis y descripción de las intervenciones de los niños en las sesiones.

Los niños identificaron el cambio cualitativo al hacerse más grande, utilizando expresiones como "sale más grande" o movimientos como abrir los brazos. Cuando el cambio afecta al color, algunas de las expresiones fueron "se pone gris", "sale negro" o "se le quita el color". Al incorporar variables cuantitativas como el número de bolas, la percepción del cambio también fue cualitativo, "se hace grande", "salen más". Destacamos la importancia de los movimientos que acompañaron a las expresiones verbales. Esto es significativo y se debe a que los niños a esta edad tienen un vocabulario muy limitado y que aún no tienen manejo del concepto de número.

Al comparar nuestro estudio con los citados en los antecedentes encontramos resultados similares, pero con niños más pequeños. En la investigación de Fuentes et al. (2023) los alumnos también identificaron el cambio, pero pudieron establecer estructuras matemáticas más precisas que "ser mayor que". Esto confirma los resultados de Anglada y Cañadas (2021), donde los niños llegaron a la generalización. Las verbalizaciones que utilizó la niña del estudio de caso de Fuentes y Cañadas (2022) al generalizar fueron más completas, quizá a causa de la edad o a diferencias cognitivas que habría que contrastar en el futuro, quizá ampliando la muestra con niños de 4 años.

Este trabajo tiene varios elementos de originalidad destacados. Por un lado, la identificación del cambio como núcleo fundamental en el desarrollo del pensamiento algebraico. Esta investigación aporta evidencia del trabajo que pueden realizar los alumnos cuando se ven enfrentados a situaciones de cambio, sabemos que nuestros resultados no son generalizables por el tamaño e intencionalidad de la muestra. Por otro lado, mostrar resultados tras la introducción del pensamiento algebraico con niños de tres años.

Mostramos ejemplos de tareas con las que es posible incorporar recursos que desarrollen el pensamiento algebraico a través de la identificación del cambio en edades tempranas.

Financiamiento (Funding)

Proyectos EDU2016-75771-P y PID2020-113601GB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033

Agradecimiento

Agradecimientos a personas o instituciones específicas (que no sean financiadores en salarios u otro tipo)

Consentimiento informado

El proyecto en el que se enmarca este estudio cuenta con un informe favorable del Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Granada con referencia 3468/CEIH/2023.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

Los roles de los autores según CRediT fue: Todos los autores S.F.M; M.C.C. y L.A.P. trabajaron en todas las fases de la investigación y construcción de este documento de forma equitativa.

El porcentaje total de contribución de este artículo fue el siguiente: S.F.M. 40 %, M.C.C. 35 % y L.A.P. 25 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [M.C.C.], previa solicitud razonable.

Preprint

Una versión Preprint de este artículo fue depositada en: Zenodo.org

Referencias

- Alsina, A. y Pincheira, N. (2022). El cambio: Un conocimiento esencial del álgebra temprana. *Revista Científica Ecociencia*, 9(6), 49-76. <https://doi.org/10.21855/ecociencia.96.737>
- Anglada, M. L. y Cañadas, M. C. (2021). Correspondencia y generalización de estudiantes de último curso de Educación Infantil. En P. D. Diago, D. F. Yáñez, M. T. González-Astudillo y D. Carrillo (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXIV* (pp. 125-132). SEIEM.
- Anglada, M. L., Cañadas, M. C. y Brizuela, B. M. (2022). Identificación de estructuras por niños de cinco años en una tarea que involucra funciones lineales en sus formas directa e inversa. En T. F. Blanco, C. Núñez-García, M. C. Cañadas y J. A. González-Calero (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXV* (pp. 149-157). SEIEM.
- Blanton, M. y Kaput, J. (2011). Functional thinking as a route into álgebra in the elementary grades. En J. Cai y E. Knuth (Eds.), *Early algebraization* (pp. 5-23). Springer-Verlag <https://doi.org/10.1007/978-3-642-17735-4>
- Brizuela, B. M., Blanton, M. L., Gardiner, A. M., Newman-Owens, A., y Sawrey, K., (2015). A first grade student's exploration of variable and variable notation / Una alumna de primer grado explora las variables y su notación. *Estudios de Psicología: Studies in Psychology*, 36(1), 138-165. <https://doi.org/10.1080/02109395.2014.1000027>
- Cañadas, M. C. y Fuentes, S. (2015). Pensamiento funcional de estudiantes de primero de educación primaria: Un estudio exploratorio. En C. Fernández, M. Molina, y N. Planas (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XIX* (pp. 211-220). SEIEM.
- Castro, E., Cañadas, M. C. y Molina, M. (2017). Pensamiento funcional mostrado por estudiantes de educación infantil. *Edma 0-6: Educación Matemática en la Infancia*, 6(2), 1-13. <https://doi.org/10.24197/edmain.2.2017.1-13>
- Dienes, Z. P. (1971). *Estados y operadores. 1: operadores aditivos*. Teide.

- Fuentes, S. y Cañadas, M. C. (2021). Funciones $f(x) = 3x$ y $f(x) = 5x$ en primero de primaria: estrategias y representaciones utilizadas por alumnos. En P. D. Diago, D. F. Yáñez, M. T. González-Astudillo y D. Carrillo (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXIV* (pp. 269-277). SEIEM.
- Fuentes, S. y Cañadas, M. C. (2022). Evidencias de pensamiento funcional en una niña de 4 años: Estrategias y representaciones. En T. F. Blanco, C. Núñez-García, M. C. Cañadas y J. A. González-Calero (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXV* (pp. 269-276). SEIEM.
- Fuentes, S., Cañadas, M. C. y Anglada, L. (2023). Cambio en variables cuantitativas por alumnos de 4 años desde un enfoque funcional. En C. Jiménez-Gestal, Á. A. Magreñán, E. Badillo y P. Ivars (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVI* (pp. 243-250). SEIEM.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la investigación*, 5^o edición. McGraw Hill.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2022a). Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. *BOE*, 56, 24386-24504.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2022b). Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. *BOE*, 28, 1-33.
- Morales, R., Cañadas, M. C., Brizuela, B. M. y Gómez, P. (2018). Relaciones funcionales y estrategias de alumnos de primero de educación primaria en un contexto funcional. *Enseñanza de las Ciencias*, 36(3), 59-78. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2472>
- National Council Teachers of Mathematics. (2003). *Principios y Estándares para la Educación Matemática*. National Council of Teachers of Mathematics.
- Pinto, E., Cañadas, M. C. y Moreno, A. (2021). Functional relationships evidenced and representations used by third graders within a functional approach to early algebra. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 20, 1183-1202. <https://doi.org/10.1007/s10763-021-10183-0>
- Torres, M. D., Cañadas, M. C. y Moreno, A. (2018). Estructuras, generalización y significado de letras en un contexto funcional por estudiantes de 2^o de primaria. En L. J. Rodríguez-Muñiz, L. Muñiz-Rodríguez, A. Aguilar-González, P. Alonso, F. J. García García y A. Bruno (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXII* (pp. 574-583). SEIEM.
- Willoughby, S. S. (1997). Functions from Kindergarten Through Sixth Grade. *Teaching Children Mathematics*, 3(6), 314-318.